

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КАРДИОЛОГИЯ

в Беларуси

2026, том 18, № 2

Cardiology in Belarus

International Scientific Journal

2026 Volume 18 Number 2

Феликс Валлоттон
Ложь (1898)

ISSN 2072-912X (print)
ISSN 2414-2131 (online)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ

**Резолюция IX Съезда
кардиологов, кардиохирургов,
рентгеноэндоваскулярных
хирургов и аритмологов
Республики Беларусь 177**

Оригинальные исследования
*Абдуллаева Г.Ж., Машкурова З.Т.,
Абдуллаев А.А., Закирова Д.В.,
Раджабова Г.М., Хамидуллаева Г.А.,
Сафари Ш.Б., Розобаев Б.И.*
Влияние rs6817105 полиморфизма
гена PITX2 и rs13376333
полиморфизма гена KCNN3 на риск
развития фибрилляции предсердий
у пациентов с артериальной
гипертензией 180

*Комаров Р.Н., Каракотова А.М.,
Ткачёв М.И., Варламов Г.А.,
Чойбсонов Н.Ц.*
Влияние мини-*J*-стернотомии
на периоперационные показатели
и восстановление пациентов
при протезировании аортального
клапана: опыт одного центра 192

Раббимова Д.Т., Лим М.В., Ачилова Ф.А.
Роль электролитного и коллагенового
метаболизма при малых аномалиях
сердца у детей
с недифференцированной
дисплазией соединительной ткани 199

Никишин А.Г., Абдуллаева С.Я.
Ассоциация уровня *C*-реактивного
белка с клиническими,
лабораторными и инструментальными
характеристиками у пациентов
с острым инфарктом миокарда 206

Обзоры и лекции
Суджаева О.А.
Руководство Американского
общества кардиологов /
Американской ассоциации сердца
по лечению дислипидемий (2026):
что нового? 214

*Строгая Н.В., Петрученя А.В.,
Ревтович М.Ю., Строгий В.В.,
Батян Г.М., Соколова М.В.*
Применение технологии
искусственного интеллекта в детской
кардиоревматологии: перспективы
и нерешенные вопросы 231

Адзерихо И.Э.
Микросудистая стенокардия:
патогенез, диагностика и лечение
(обзор литературы) 249

Трисветова Е.Л.
Гетерогенность двустворчатого
аортального клапана
и ассоциированной аортопатии:
обзор литературы 265

*Витковская В.Г., Филонов В.П.,
Мрочек А.Г., Красильников А.А.*
Теория и практика создания
и применения ультразвукового геля:
обзор литературы (часть 2) 279

Применение лекарственных средств
*Митьковская Н.П., Муртаза И.,
Григоренко Е.А., Невмержицкий В.С.*
Роль микроРНК в диагностике
и лечении атеросклероза:
обзор литературы 299

*Тригулова Р.Х., Ахмедова Д.Т.,
Ахмедова Ш.С., Мухтарова Ш.Ш.,
Икрамов А.А., Алимова Д.А.*
Раннее применение ингибиторов
натрий-глюкозного котранспортера 2
после острого инфаркта миокарда:
данные 2023–2025 гг.
и клинические импликации 313

Клинический случай
*Комиссарова С.М., Ринейская Н.М.,
Чакова Н.Н., Ниязова С.С., Ефимова А.А.,
Гусина Н.Б.*
Болезнь Фабри с изолированными
кардиальными проявлениями:
клинический случай позднего дебюта 321

<https://doi.org/10.34883/PI.2026.18.2.003>

Раббимова Д.Т., Лим М.В. ✉, Ачилова Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Роль электролитного и коллагенового метаболизма при малых аномалиях сердца у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани

Конфликт интересов: не заявлен.

Вклад авторов: концепция и дизайн исследования – Раббимова Д.Т., Лим М.В., Ачилова Ф.А.; сбор материала, обработка и написание текста статьи – Ачилова Ф.А., Лим М.В.; редактирование – Лим М.В., Ачилова Ф.А.

Подана: 26.11.2025

Принята: 25.03.2026

Контакты: korisarimi@gmail.com

Резюме

Цель. Оценить роль электролитного и коллагенового метаболизма в течении малых аномалий сердца у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое сравнительное исследование 60 детей 1–4 лет с МАС на фоне НДСТ. I группа (n=34) – дети с клинически значимыми МАС; II группа (n=26) – с клинически незначимыми МАС.

Результаты. У детей с клинически значимыми МАС чаще выявлялись пролапс митрального клапана \geq II ст., пролапс трикуспидального клапана, аневризма межпредсердной перегородки и открытое овальное окно ($p < 0,01 - 0,001$). В этой группе также отмечено более выраженное проявление НДСТ: гипермобильность суставов, кожная гиперэластичность и мышечная гипотрофия ($p < 0,001$). На биохимическом уровне выявлено снижение концентраций Mg^{2+} ($0,59 \pm 0,01$ ммоль/л), K^+ ($3,61 \pm 0,07$ ммоль/л), Fe ($10,80 \pm 0,22$ мкмоль/л), витамина С ($0,67 \pm 0,09$ мг/дл) и гидроксипролина ($348,05 \pm 11,04$ мкмоль/л) по сравнению с детьми с незначимыми МАС ($p < 0,01 - 0,001$).

Заключение. Электролитный и коллагеновый метаболизм играет ключевую роль в формировании гемодинамически нестабильных МАС у детей с НДСТ, что обосновывает необходимость лабораторного контроля и коррекции дефицитов Mg^{2+} , K^+ и витамина С в комплексной терапии и профилактике осложнений данной патологии.

Ключевые слова: малые аномалии сердца, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, коллагеновый обмен, электролитный баланс, витамин С, магний

Rabbimova D., Lim M. ✉, Achilova F.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Role of Electrolyte and Collagen Metabolism in Minor Cardiac Anomalies in Children with Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia

Conflict of interest: nothing to declare.

Authors' contribution: study concept and design – Rabbimova D., Lim M., Achilova F.; data collection, analysis, and text writing – Achilova F., Lim M.; editing – Lim M., Achilova F.

Submitted: 26.11.2025

Accepted: 25.03.2026

Contacts: korisarimi@gmail.com

Abstract

Purpose. To assess the role of electrolyte and collagen metabolism in the course of minor cardiac anomalies (MCA) in children with undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD).

Materials and methods. A single-center comparative study was conducted involving 60 children aged 1–4 years with MCA associated with UCTD. Group I (n=34) included children with clinically significant MCA, and Group II (n=26) included children with clinically insignificant MCA.

Results. Children with clinically significant MCA more frequently presented with mitral valve prolapse \geq II degree, tricuspid valve prolapse, atrial septal aneurysm, and patent foramen ovale ($p < 0.01$ – 0.001). This group also demonstrated more pronounced manifestations of UCTD, such as joint hypermobility, skin hyperelasticity, and muscle hypotrophy ($p < 0.001$). Biochemical analysis revealed lower levels of Mg^{2+} (0.59 ± 0.01 mmol/L), K^+ (3.61 ± 0.07 mmol/L), Fe (10.80 ± 0.22 μ mol/L), vitamin C (0.67 ± 0.09 mg/dL), and hydroxyproline (348.05 ± 11.04 μ mol/L) compared with children with insignificant MCA ($p < 0.01$ – 0.001).

Conclusion. Electrolyte and collagen metabolism play a key role in hemodynamically unstable MCA in children with UCTD. These findings justify the need for laboratory monitoring and correction of Mg^{2+} , K^+ , and vitamin C deficiencies as part of comprehensive therapy and prevention of complications in this pathology.

Keywords: minor cardiac anomalies, undifferentiated connective tissue dysplasia, collagen metabolism, electrolyte balance, vitamin C, magnesium

■ ВВЕДЕНИЕ

Малые аномалии сердца (МАС) у детей – это спектр структурных вариантов развития клапанного аппарата, хордально-трабекулярных элементов и межпредсердной перегородки, которые традиционно считались клинически малозначимыми. Однако накопленные данные показывают, что в контексте соединительнотканной неполноценности они нередко ассоциируются с нарушениями ритма, регургитацией и прогрессированием функциональных расстройств, прежде

всего при пролапсе митрального клапана (ПМК) как наиболее типичном фенотипе МАС [1]. Ассоциации МАС с синдромными и несиндромными формами недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) подтверждают ключевую роль слабости внеклеточного матрикса и клапанного стромального каркаса в патогенезе [2].

Центральным звеном является коллагеновый обмен. Коллаген формирует механический скелет створок, хорд и интерстиция миокарда; нарушения его синтеза, созревания и ремоделирования ведут к снижению прочности и эластичности тканей, пролабированию створок и электрической нестабильности миокарда [3]. Критический этап созревания коллагена – гидроксирование остатков пролина и лизина (пролил- и лизилгидроксилазы), для которого обязательны молекулярный кислород, 2-оксоглутарат, двухвалентное железо и витамин С как восстанавливающий кофактор; дефицит аскорбата нарушает формирование тройной спирали и снижает механические свойства соединительной ткани [4, 5]. Маркером скорости коллагенового обмена служит гидроксипролин – аминокислота-коллаген; ее количественное определение в биоматериале широко используется как интегральный показатель распада/синтеза коллагена [6].

Наряду с витамином С и железом, на качество коллагенового матрикса влияет электролитный профиль. Литературные данные указывают, что магний модулирует сборку и ремоделирование коллагена, стимулируя формирование зрелых коллагеновых фибрилл, ангиогенез, что сопровождается улучшением заживления и структурной организации тканей. В экспериментальных моделях магнийсодержащие среды усиливают экспрессию коллагена I–III и уменьшают протеолиз [7, 8]. Эти механизмы биологически правдоподобно связывают электролитные сдвиги с клапанно-хордальными фенотипами у детей с НДСТ.

Таким образом, электролитный и коллагеновый метаболизм представляет собой взаимосвязанный механизм, потенциально влияющий на клиническое течение МАС; изучение его у детей с НДСТ вызывает особый интерес, что и определило цель настоящего исследования.

■ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить роль электролитного и коллагенового метаболизма в течении МАС у детей с НДСТ.

■ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Проводилось одноцентровое наблюдательное сравнительное исследование в отделении детской кардиологии Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра с октября 2023 по март 2025 года. Обследованы 60 детей с МАС на фоне НДСТ в возрасте от 1 года до 4 лет, которые были разделены на 2 группы:

- I группа (n=34) – дети с клинически значимыми МАС (наличие гемодинамически значимых нарушений, аритмий, патологий проводимости сердца);
- II группа (n=26) – дети с клинически незначимыми МАС (бессимптомное течение, отсутствие гемодинамических нарушений).

Критерии включения: возраст 1–4 года, наличие МАС по данным ЭхоКГ, фенотипические признаки НДСТ, письменное информированное согласие законного представителя.

Критерии исключения: синдромальные коллагенопатии, врожденные пороки сердца, требующие хирургической коррекции.

Методы исследования: эхокардиографическое исследование, электрокардиографическое исследование в 12 отведениях, определение электролитного состава крови (натрий (Na^+), калий (K^+), кальций (Ca^{2+}), магний (Mg^{2+}), фосфор неорганический (P), хлориды (Cl^-), железо сывороточное (Fe)), определение уровня витамина С, гидроксипролина в плазме крови спектрофотометрическим методом.

Статистический анализ

Сравнение количественных показателей согласно t-критерию Стьюдента (при нормальности) или Манна – Уитни; качественных – χ^2 Пирсона с расчетом OR при помощи статистического программного комплекса SPSS Statistics 26.0.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительная характеристика МАС у детей представлена в табл. 1, из которой видно, что у детей с клинически значимыми МАС достоверно чаще встречались гемодинамически значимые кардиальные фенотипы (ПМК \geq II ст., ПТК, АМПП, ОО) по сравнению с клинически незначимыми МАС ($p < 0,01-0,001$), тогда как ПМК I ст. и ЛХЛЖ преобладали чаще во II группе ($p < 0,05$).

Как видно из табл. 2, у пациентов с клинически значимыми МАС чаще регистрировались выраженные фенотипические признаки НДСТ (гипермобильность, кожная гиперэластичность, мышечная гипотрофия, частые вывихи; $p < 0,05-0,001$), тогда как по ряду признаков (плоскостопие, осанка, варикоз, мягкие ушные раковины) группы статистически не отличались ($p > 0,1-0,2$).

Сравнительный анализ показателей электролитного состава крови показал (табл. 3), что в I группе в сравнении со II группой отмечены более низкие значения K^+ – $3,61 \pm 0,07$ ммоль/л ($p < 0,001$), Mg^{2+} – $0,59 \pm 0,01$ ммоль/л ($p < 0,001$)

Таблица 1
Сравнительная структура малых аномалий сердца в I и II группах
Table 1

Comparative structure of minor cardiac anomalies in Groups I and II

Показатель	I гр. (n=34)		II гр. (n=26)		χ^2	P	OR
	абс.	%	абс.	%			
ПМК I степени	6	17,6	11	42,3	4,41	<0,05	0,29
ПМК II степени	18	52,9	2	7,7	13,57	<0,001	13,50
ПМК III–IV степени	4	11,8	0	0,0	3,28	>0,05	–
Пролапс трикуспидального клапана	12	35,3	1	3,8	8,59	<0,01	13,64
Ложные хорды левого желудочка	10	29,4	16,0	61,5	6,19	<0,05	0,26
Аневризма межпредсердной перегородки	9	26,5	0	0,0	8,10	<0,01	–
Открытое овальное окно	18	52,9	2,0	7,7	13,57	<0,001	13,50
Дополнительные трабекулы ЛЖ	14	41,2	7	26,9	1,32	>0,2	1,90

Примечание: P – достоверность различий согласно критерию Пирсона χ^2 .

Таблица 2
Характеристика фенотипических проявлений НДСТ в I и II группах
Table 2
Characteristics of phenotypic manifestations of UCTD in Groups I and II

Показатель	I гр. (n=34)		II гр. (n=26)		χ^2	P	OR
	абс.	%	абс.	%			
Гипермобильность суставов	31	91,2	15	57,7	9,23	<0,01	7,58
Плоскостопие	13	38,2	7	26,9	0,85	>0,2	1,68
Сколиотическая осанка	10	29,4	5	19,2	0,81	>0,2	1,75
Патология прикуса / высокое небо	18	52,9	6	23,1	5,48	<0,05	3,75
Варикоз подкожных вен стоп	8	23,5	2	7,7	2,66	>0,1	3,69
Частые вывихи/подвывихи	11	32,4	2	7,7	5,28	<0,05	5,74
Гипотрофия мышц плечевого пояса	17	50,0	3	11,5	9,81	<0,01	7,67
Кожная гиперэластичность	24	70,6	6	23,1	13,30	<0,001	8,00
Нистагм/страбизм	6	17,6	1	3,8	2,72	>0,05	5,36
Мягкие ушные раковины	19	55,9	11	42,3	1,09	>0,2	1,73

Примечание: P – достоверность различий согласно критерию Пирсона χ^2 .

и Fe – $10,80 \pm 0,22$ мкмоль/л ($p < 0,01$). Различий по Na^+ , Ca^{2+} , P, Cl^- между группами не выявлено ($p > 0,2-0,5$).

Показатели коллагенового обмена представлены в табл. 4, у детей I группы уровни витамина C были ниже – $0,67 \pm 0,09$ ($p < 0,001$), как и уровни гидроксипролина – $348,05 \pm 11,04$ ($p < 0,001$) в сравнении со II группой.

Таблица 3
Характеристика электролитного состава крови в I и II группах
Table 3
Characteristics of the blood electrolyte composition in Groups I and II

Параметр	I гр. (n=34)		II гр. (n=26)		P
	M	m	M	m	
Na^+ , ммоль/л	138,52	0,38	138,23	0,49	>0,5
K^+ , ммоль/л	3,61	0,07	4,10	0,06	<0,001
Ca^{2+} , ммоль/л	1,85	0,04	1,91	0,05	>0,2
Mg^{2+} , ммоль/л	0,59	0,01	0,67	0,01	<0,001
P^+ , ммоль/л	1,30	0,03	1,25	0,03	>0,2
Cl^- , ммоль/л	101,26	0,55	101,73	0,65	>0,5
Fe, мкмоль/л	10,80	0,22	11,77	0,21	<0,01

Примечание: P – достоверность различий согласно критерию Стьюдента.

Таблица 4
Уровень гидроксипролина и витамина C в I и II группах
Table 4
Levels of hydroxyproline and vitamin C in Groups I and II

Параметр	I гр. (n=34)		II гр. (n=26)		P
	M	m	M	m	
Гидроксипролин, нг/мл	348,05	11,04	454,78	16,75	<0,001
Витамин C, мг/дл	0,67	0,09	1,51	0,19	<0,001

Примечание: P – достоверность различий согласно критерию Стьюдента.

■ ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании выявлено, что у детей с клинически значимым течением МАС чаще встречаются фенотипы, традиционно ассоциированные с гемодинамической нагрузкой и электрической нестабильностью (ПМК ≥II ст., ПТК, АМПП, ООО), тогда как при клинически незначимом течении преобладают изолированные, гемодинамически незначимые варианты (ПМК I ст., ЛХЛЖ). Эти наблюдения согласуются с современными представлениями об «аритмогенном фенотипе» ПМК, где сочетание морфологии клапана и субстрата миокарда повышает риск нарушений ритма и неблагоприятных исходов, несмотря на переменную степень регургитации [9].

В ходе наблюдения отмечено, что более выраженный фенотип НДСТ (гипермобильность, кожная гиперэластичность, мышечная гипотрофия, частые вывихи) наблюдался у пациентов с клинически значимыми МАС, что поддерживает концепцию системной соединительнотканной неполноценности как общего субстрата клапанных и хордальных изменений. Это укладывается в биомеханику внеклеточного матрикса: снижение качества коллагенового каркаса ведет к повышенной растяжимости и разболтанности створок и хорд [10].

Ключевым звеном, подтверждаемым нашими данными, выступает коллагеновый обмен: низкие уровни витамина С и пониженный уровень гидроксипролина соотносятся с нарушением этапа гидроксирования проколлагена, что подтверждается проведенным исследованием Murthy и соавт., в котором отмечено, что дефицит витамина С ухудшает механические свойства внеклеточного матрикса [11].

Отдельно стоит отметить электролитные сдвиги. Более низкие концентрации Mg^{2+} и K^+ у детей с клинически значимыми МАС, отмеченные в нашем исследовании, также подтверждаются и некоторыми литературными данными о том, что магний имеет доказанные антиаритмические свойства, а калий является базовым детерминантом возбудимости и реполяризации миокарда [12, 13].

В нашем исследовании отмечено снижение уровня гидроксипролина с клинически значимыми МАС, что косвенно подтверждается современными аналитическими публикациями, изучающими уровень данного маркера как показателя коллагенового обмена при различных заболеваниях [14, 15].

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что у детей с НДСТ клинически значимое течение МАС сопровождается выраженными нарушениями электролитного и коллагенового обмена, отмечается снижение уровней Mg^{2+} , K^+ , Fe, витамина С и гидроксипролина, что указывает на нарушение процессов гидроксирования и созревания коллагена. Полученные данные доказывают то, что дефицит электролитов и кофакторов коллагеногенеза ослабляет структуру внеклеточного матрикса клапанного аппарата и миокарда, повышая риск пролабирования створок и функциональных нарушений. Таким образом, электролитный и коллагеновый метаболизм играет ключевую роль в формировании гемодинамически нестабильных МАС у детей с НДСТ, что обосновывает необходимость лабораторного контроля и коррекции дефицитов Mg^{2+} , K^+ , Fe и витамина С в комплексной терапии и профилактике осложнений данной патологии.

■ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Sabry AF, Reller MD, Evers PD, et al. Assessment of the mechanism of mitral valve prolapse in children: An echocardiography study. *Echocardiography*. 2023;40(7):664–669. doi: 10.1111/echo.15631
2. Morningstar JE, Nieman A, Wang C, et al. Mitral Valve Prolapse and Its Motley Crew-Syndromic Prevalence, Pathophysiology, and Progression of a Common Heart Condition. *J Am Heart Assoc*. 2021;10(13):e020919. doi: 10.1161/JAHA.121.020919
3. Ronco D, Buttiglione G, Garatti A, et al. Biology of mitral valve prolapse: from general mechanisms to advanced molecular patterns—a narrative review. *Front Cardiovasc Med*. 2023;10:1128195. doi: 10.3389/fcvm.2023.1128195
4. Pullar JM, Carr AC, Vissers MCM. The Roles of Vitamin C in Skin Health. *Nutrients*. 2017;9(8):866. doi: 10.3390/nu9080866
5. Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. *Nutrients*. 2017;9(11):1211. doi: 10.3390/nu9111211
6. Colgrave ML, Allingham PG, Tyrrell K, et al. Multiple Reaction Monitoring for the Accurate Quantification of Amino Acids: Using Hydroxyproline to Estimate Collagen Content. *Methods Mol Biol*. 2019;2030:33–45. doi: 10.1007/978-1-4939-9639-1_4
7. Zhao N, Zhu D. Collagen Self-Assembly on Orthopedic Magnesium Biomaterials Surface and Subsequent Bone Cell Attachment. *PLoS ONE*. 2014;9(10): e110420. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110420>
8. Wang X, Zhang L, Zhang X, et al. Mg-6Zn alloys promote the healing of intestinal anastomosis via TGF- β /smad signaling pathway in regulation of collagen metabolism as compared with titanium alloys. *J Biomater Appl*. 2022;36:1540–9. doi: 10.1177/08853282211066555
9. Basso C, Perazzolo Marra M, Rizzo S, et al. Arrhythmic Mitral Valve Prolapse and Sudden Cardiac Death. *Circulation*. 2015;132(7):556–66. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016291
10. Gorres KL, Raines RT. Prolyl 4-hydroxylase. *Crit Rev Biochem Mol Biol*. 2010;45(2):106–24. doi: 10.3109/10409231003627991
11. Murthy AV, Sulu R, Lebedev A, et al. Crystal structure of the collagen prolyl 4-hydroxylase (C-P4H) catalytic domain complexed with PDI: Toward a model of the C-P4H α 2 β 2 tetramer. *J Biol Chem*. 2022;298(12):102614. doi: 10.1016/j.jbc.2022.102614
12. Baker WL. Treating arrhythmias with adjunctive magnesium: identifying future research directions. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother*. 2017;3(2):108–117. doi: 10.1093/ehjcvp/pvw028
13. Salamina S, Sayehmiri F, Angha P, et al. Evaluating the effect of magnesium supplementation and cardiac arrhythmias after acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord*. 2018;18:129. <https://doi.org/10.1186/s12872-018-0857-6>
14. Salo AM, Myllyharju J. Prolyl and lysyl hydroxylases in collagen synthesis. *Exp Dermatol*. 2021;30(1):38–49. doi: 10.1111/exd.14197
15. Huss M, Elger T, Loibl J, et al. Urinary Hydroxyproline as an Inflammation-Independent Biomarker of Inflammatory Bowel Disease. *Gastroenterology Insights*. 2024;15(2):486–497.